

VERTIKAL SHPINDEL VA BARABAN AYLANISH CHASTOTASINI ANIQLASHDA ZAMONAVIY INFORMATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH

N.N.Omonov, S.R.Ravshanov

Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178927](https://doi.org/10.5281/zenodo.11178927)

Annotatsiya: Maqolada vertikal shpindelli paxta terish mashinalarini takomillashtirish va samaradorligini oshirish muammolari, paxta terish apparati barabani va shpindellarini ish sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish qurilmasi va kompyuter dasturi hamda zamonaviy kompyuter texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bajarilgan ishlar tavsifi, shuningdek olingan ilmiy natijalar bo'yicha xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirish, nazorat, fotoelektrik datchik, paxta, vertikal shpindel, paxta terish mashinasi, terish apparati, baraban.

Hozirgi zamonaviy informatsion texnika va texnologiyalarni iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga keng joriy qilinayotgan davrda mashinalar ish jarayonlarini nazorat qilish va boshqarish uchun tezkor va arzon uslublarini ishlab chiqish imkoniyatlari mavjud va ularni yaratish sinovlar tannarxini, pirovardida, yangi mashinalarni yaratish, mavjudlarini takomillashtirishga ketadigan sarf-xarajatlarni kamaytirishga olib keladi [1]. O'zbekiston sharoitida ma'lumki paxtani tabiiy sifatini saqlagan holatda nobudgarchilikka yo'l qo'ymasdan terib olish uchun muddat juda qisqa, shu bois vertikal shpindelli (VSh) paxta terish mashinasi (PTM) terish apparati baraban va shpindellarini aylanishini nazorat qilish qurilmasini o'rnatib baraban va shpindellarni aylanishini nazorat qilish usullarini yaratish dolzarb vazifa va bu sohada "Yer usti transport tizimlari" kafedrasida muayyan ishlar bajarilayapti.

VSh PTM terish apparati barabani va shpindellarini ish sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish qurilmasi va kompyuter dasturi hamda zamonaviy kompyuter texnologiyalardan foydalanishni taqozo qiladi. Ushbu taklif qilinayotgan ochilgan ko'saklarni o'z vaqtida to'liq va sifatli terib olish uchun terish apparati barabanlari ustiga nazorat o'lchov qurilmasini o'rnatish, uning shpindel va barabanlarni aylanish chastotasini nominal rejimda aylanayotganligini tekshirish va undagi mavjud kamchiliklarni aniqlash, hamda kerakli darajada kamchiliklarni bartaraf qilishga xizmat qiladi [1, 2].

"Yer usti transport tizimlari" kafedrasida shpindellarning aylanish tezligini ikki turini-fotoelektr datchikga asoslangan va doimiy magnit asosida aniqlash uslublari ishlab chiqildi. Fotoelektr datchikga asoslangan PTM ish shpindelining aylanishi tezligini nazorat qilish qurilmasi sxemasi ishlab chiqildi. Qurilma quyidagicha

ishlaydi: shpindellar 12 o‘z o‘qi atrofida aylanib va shpindel baranlari bilan birga harakatlanib qo‘zg‘almas induktiv datchik 1 va fotoelektr datchik 5 dan o‘tadi. Shpindel 12 lar o‘tishini impulslari induktiv datchik 1 dan chegaraviy element 2 ga uzatadi va shpindel baraban 13 larining o‘lchov davrini nazorat qiluvchi blok 3 da sanaladi. Ma’lum bir vaqt ichida, ya’ni, shpindel barabani 13 ning tayinlangan aylanishi, shpindel barabani 13 ni o‘lchash davrini boshqaruvchi blok 3 ning chiqishida mantiqiy birlikga ega, 4 mantiqiy element ochiq.

1-rasm. Fotoelektrik datchik asosida shpindelning aylanish tezligini nazorat qilish uchun qurilma blok sxemasi

Shpindel 12 lar kallagi yuzasiga chizilgan qora va oq rangli sektor 14 lar fotoelektrik datchik 5 chiqishida chegara elementi 6 tomonidan hosil qilingan va ikkinchi kirish elementi 4 ga beriluvchi, shpindel 12 ning aylanish tezligiga mutanosib ko‘rinishda impulslar hosil qiladi, 4 elementining mos keluvchi birinchi kirishi ochiq bo‘lgani uchun, shpindel 12 ning aylanish tezligiga mutanosib bo‘lgan impulslar 4 elementining chiqishidan qayta xisoblovchi sxema 7 ning kirishiga kelib tushadi. Qayta hisoblovchi sxema 7 ning vazifasi, shpindel 12 lar aylanish tezligining o‘rtacha qiymati haqida ma’lumot olishdir. Qayta hisoblovchi sxema 7 dan chiqadigan impuls hisoblovchi 8 kiritilishiga beriladi. Raqamli displeyning chiqishida bir barabanning shpindellaridagi o‘rtacha aylanish tezligini qiymatini ko‘rsatadi.

2-rasm. Nazorat qurilmali vertikal shpindelli baraban: 1-shpindellar, 2-nazorat dachigi diski, 3-datchik kabeli, 4-tasma, 5-kolodka, 6-shpindelli baraban vali

Ushbu qurilma yordamida respublikamiz qishloq xo‘jaligi, jumladan paxtachilikda, yangi va takomillashgan texnika vositalari hamda mashinalarni qo‘llash xarajatlarni kamaytirish va ish sifatini oshirish imkonini beradi. Biz bu taklif qilayotgan usulda apparat barabani va shpindellarini aylanishlarini nazorat qilish uchun fotoelektrik datchiklardan va maxsus tuzilgan kompyuter dasturi hamda zamonaviy kompyuter texnologiyalardan foydalaniladi. PTM terish rejimini meyorlashtirishni aniqlashni tezkor va qo‘l mehnat sarfini keskin kamaytiradigan zamonaviy informatsion texnologiyalar asosida aniqlash, kelgusida PTM ish jarayonini avtomatik nazorat va boshqarish tizimlarida qo‘llash ko‘zda tutildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдазимов А.Д., Улжаев Э., Убайдуллаев У.М., Омонов Н.Н. Основы автоматизации контроля и управления технологическими параметрами хлопкоуборочных машин / Монография. – Ташкент: ТашГТУ. 2014, – 164 с.
2. Матчанов Р.Д. Разработка хлопкоуборочной машины для селективного сбора хлопка. - Ташкент: “Фан”, 2023. - 192 с.